

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Шакирова Гулмира Рашидовна

Преподаватель русского языка и литературы
кафедры «Истории и филологии»

Азиатский Международный Университет

Бухара, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10477310>

Аннотация. В данной статье рассматривается сущность понятия дистанционного обучения, которое позволяет на расстоянии, с применением различных технических средств, слушателям и преподавателям общаться удаленно и интерактивно.

Статья описывает цели и задачи дистанционного обучения, а также его преимущества и недостатки.

Ключевые слова: дистанционное обучение, образовательный процесс, компьютерные сети.

HISTORY OF DISTANCE LEARNING DEVELOPMENT

Abstract. This article examines the essence of the concept of distance learning, which allows students and teachers to communicate remotely and interactively at a distance, using various technical means. The article describes the goals and objectives of distance learning, as well as its advantages and disadvantages.

Key words: distance learning, educational process, computer networks.

В настоящее время во всем мире быстро распространяется дистанционное обучение с использованием сети Интернет, которое предлагает уникальную возможность у себя дома или на своем рабочем месте получать новые знания в различных отраслях человеческой деятельности. В конце 18 века в Европе, в связи с появлением доступной и регулярной почтовой связи, возникло такое понятие, как «корреспондентское обучение». Ученики по почте получали учебные материалы, общались с преподавателями. По окончании курса они сдавали экзамены доверенному лицу или в виде курсовой работы. В России данный метод стал появляться в конце 19 века. При появлении телевидения и радио дистанционные методы обучения начали развиваться. Это был сильный прорыв, аудитория обучения возросла в несколько раз. Однако дистанционные методы обучения с помощью радио и телевидения имели существенный недостаток – обучаемый не мог получать обратную связь от преподавателя. Первый в мире университет дистанционного обучения был открыт в Великобритании в 1969 году — Открытый Университет Великобритании. Его название показывало доступность обучения за счет низкой цены и отсутствия необходимости часто посещать лекционные занятия. В конце 1980-х доступность персональных компьютеров сильно упростило дистанционное обучение, связанную с автоматизацией. Первые компьютерные обучающие программы появились в виде различных игр, чтобы повысить интерес к обучению

В 21 веке почти каждому человеку доступен компьютер и доступ в интернет, что делает распространение дистанционного обучения ещё быстрее и проще. Интернет стал сильным толчком развития, в значительно большей мере, чем телевидение и радио.

Появилась возможность получать обратную связь и общаться от любого преподавателя, где бы он ни находился. При появлении «быстрого интернета» появилась возможность использовать «онлайн» семинары (вебинары) для обучения.

Итак, дистанционное обучение – это взаимодействие ученика и преподавателя между собой на расстоянии, но при этом отражающее все присущие учебному процессу компоненты (содержание, средства обучения, цели, организационные формы, методы), реализуемое посредством интернет технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность. Цели и задачи дистанционного обучения. Основными задачами являются:

- повышение качества образования и уровня образованности общества;
- реализация потребностей общества в образовательных услугах;
- управление учебным процессом;
- повышение профессиональной и социальной мобильности населения, его социальной и предпринимательской активности, расширение кругозора, уровня самосознания;
- сертификация знаний;
- соответствие старым формам обучения, принятым в учебном заведении;
- сохранение и приумножение знаний;
- организация доставки учебного материала;
- организация обратной связи между учеником и преподавателем в ходе обучения;
- развитие единого образовательного пространства, подразумевающее обеспечение возможности получения нострифицированного образования в любой точке образовательного пространства.

Основные цели:

- предоставление студентам, школьникам, безработным, военным специалистам, любому, проявившему желание обучаться, равных образовательных возможностей в любом месте;
- возможность получения знаний параллельно с основной деятельностью;
- повышение уровня образования и переподготовки кадров других образовательных учреждений за счет привлечения большого количества образовательного и научного потенциала ведущих институтов, университетов, лидирующих отраслевых центров подготовки, академий, институтов повышения квалификации, недоступных в данной области;
- сохранение высокого качества образования при обеспечении его доступности;
- снизить стоимость обучения;
- сократить время на обучение за счет экономии времени на сборы, путь;
- расширение образовательной среды обучаемого за счет применения современных средств, электронных библиотек и т. д.;
- интеграция с заочной и очной формами обучения, развивая и совершенствуя их;
- создание условий для непрерывного образования.

Преимущества дистанционного обучения.

Система дистанционного обучения позволит:

- экономить на переездах к месту обучения
 - при помощи электронного обучения можно доставить любую информацию в виде текста, аудио и видео до любого, самого удаленного филиала, достаточно только компьютера;
 - обучать на одном курсе неограниченное количество сотрудников неограниченное время;
 - оперативно доводить до персонала изменения
 - любые новые документы могут быть донесены до сведения сотрудников в виде электронных курсов за короткое время, при этом они не просто прочитают их, но и сдадут тесты, что повысит понимание ими информации;
 - тестировать персонал для перевода, повышения, аттестации, сертификации
 - можно задать любой стандарт необходимых знаний, навыков и умений для любой должности и увидеть реальную и объективную оценку знаний каждого сотрудника;
 - проводить конкурсный отбор на руководящие должности, сформировав перечень курсов и тестов, которые должен пройти претендент, что позволит повысить качество отбора;
 - отслеживать и контролировать результаты и динамику обучения каждого сотрудника, независимо от степени его удаленности от головного офиса;
 - платить только за знания сотрудников, исключая расходы на транспорт и командировочные для сотрудников и преподавателей;
 - проводить подготовку и переподготовку персонала без отрыва от работы — в свободное от работы время или в специально выделенное на обучение время в течение рабочего дня;
 - создавать эксклюзивные авторские электронных курсы, на базе традиционных курсов своих опытных специалистов-наставников;
 - электронные курсы позволяют обучать, не ограничиваясь территориально районом или городом, в котором расположен филиал или региональное отделение, привлекать к ведению учебного процесса преподавателей из других регионов, вести обучение вне зависимости от месторасположения, как преподавателя, так и слушателей, и контролировать результаты. Проблемы дистанционного обучения.
- Бытует мнение, что, после развертывания системы дистанционного обучения, не потребуется ее сопровождение. Это не так. Для системы дистанционного обучения требуются постоянные затраты для поддержания и развития направления. Таким образом, дистанционное обучение может рассматриваться как самостоятельная форма обучения, а также как инновационный компонент очного и заочного обучения.

REFERENCES

1. О дистанционном обучении // Лаборатория информатизации образования. URL: <http://onmeso.narod.ru/inf/do.htm> (дата обращения: 13.05.2017).
2. Современные формы обучения: дистанционное обучение — доступно и реально // HR-Portal: Сообщество HR-Менеджеров. URL: <http://hr-portal.ru/comment/66752> (дата обращения: 13.05.2017).

3. Шаров, В.С. Дистанционное обучение: форма, технология, средство // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. — 2009. — № 94. — с. 236–240
4. Муродова, Д. А. (2022). ЦВЕТОВАЯ ГАММА В ЛИРИКЕ А. ПУШКИНА. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 432-434.
5. Murodova, D. (2023). THE CONCEPT OF THE WORDS "GENEROSITY AND COWARDICE" IN THE LAK LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 2(6), 1147–1149.
6. Муродова Д. (2023). КОНЦЕПЦИЯ СЛОВ "ВЕЛИКОДУШИЕ И ТРУСОСТЬ" В ЛАКСКИХ ЯЗЫКАХ. *Современная наука и исследования*, 2(6), 1147-1149
7. Муродова, Д. (2023, April). АРАБСКИЕ СЛОВА ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. In *Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education* (Vol. 2, No. 2, pp. 156-158).
8. Murodova, D. (2023). PROBLEMS OF RESEARCH OF VERBAL CONSTRUCTIONS WITH DEPENDENT OBJECT IN THE RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 2(3), 232–235. Retrieved from <https://inlib>
9. Муродова, Д. А. (2023). ОБРАЗ МАТЕРИ В ПРОЗЕ Ч.Т.АЙТМАТОВА. *GOLDEN BRAIN*, 1(5), 26–29.
10. Муродова. Д. А. (2023). ЦВЕТОВАЯ ГАММА В ЛИРИКЕ А. ФЕТА. *GOLDEN BRAIN*, 1(2), 300–303. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1355>
11. Муродова , Д. А. (2023). ОБРАЗ МАТЕРИ В ПРОЗЕ Ч.Т.АЙТМАТОВА. *GOLDEN BRAIN*, 1(5), 26–29. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1685>
12. Rashidovna, M. F., & Arabovna, M. D. (2023). Psychology of Family Relations in the "Female Prose" of Russian and Uzbek Writers. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(2), 269-274.
13. Murodova, D. (2023). THE MATERNAL IMAGE IN WOMEN'S PROSE OF THE LATE TWENTIETH CENTURY. *Modern Science and Research*, 2(10), 143-146.
14. Муродова, Д. . А. (2023). ЦВЕТОВАЯ ГАММА В ЛИРИКЕ А. ФЕТА. *GOLDEN BRAIN*, 1(2), 300–303.
15. Муродова, Д. А. (2023). ЗАЙМСТВОВАННАЯ ЛЕКСИКА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
16. Murodova, D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 2(12), 654–658. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10383415>
17. Murodova Dildora Arabovna. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12),28–33. <https://doi.org/10.37547/ijll/Volume03Issue12-06>
18. Murodova Dildora Arabovna. (2023). THE THEME OF MOTHERHOOD IN “WOMEN’S PROSE” BY MASHA TRAUB. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 34–38. <https://doi.org/10.37547/ijll/Volume03Issue12-07> Shaxnoza Baxadirovna, X. (2023). PROVERBS IN THE LEXICOGRAPHICAL

- ASPECT. *International Journal of Formal Education*, 2(12), 429–437. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1771>
19. Xasanova, S. (2023). STRUCTURAL – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(12), 619–625. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27109>
 20. Xasanova, S., & murodova, D. (2023). REPRESENTATION OF THE SYSTEMIC RELATIONS OF RUSSIAN VOCABULARY IN PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 2(10), 276–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24346>
 21. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>
 22. Баходировна, Х. Ш. (2023). Гендерная Лексика В Русском Языке. *International Journal of Formal Education*, 2(11), 324–331. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1505>
 23. Hasanova, S. (2023). SYSTEM RELATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE VOCABULARY. *Modern Science and Research*, 2(9), 72–74. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23900>
 24. Хасанова, Ш. Б. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 1220-1226.
 25. Nigmatova Gulnoz Khamidovna, & Khasanova Shakhnoza Bakhodirovna. (2022). System Relations in the Vocabulary of the Russian Language. *Global Scientific Review*, 3, 44–48. Retrieved from <https://www.scientificreview.com/index.php/gsr/article/view/22>